

AVTOMOBIL YO'LLARIDA XAVFSIZLIKNI OSHIRISH: ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR VA YECHIMLAR

Ismailov Sarvarbek Taxirjanovich, talaba Ismoilov Asadbek Ilhomjon o'g'li,

talaba Haqqulov Jasur To'ychi o'g'li

Andijon davlat texnika instituti

[Doi.org/10.5281/zenodo.15449392](https://doi.org/10.5281/zenodo.15449392)

Annotatsiya. "Avtomobil yo'llarida xavfsizlikni oshirish: Zamonaviy texnologiyalar va yechimlar" mavzusi avtomobil transportining xavfsizligini ta'minlash uchun qo'llanilayotgan yangi texnologiyalarni tahlil qilishni maqsad qilgan. Ushbu maqola yo'llarda yuz berayotgan avariylarni kamaytirish va piyodalar, haydovchilar va yo'l infratuzilmasi o'rtasidagi xavfsizlikni yaxshilash uchun joriy etilgan innovatsion yechimlarga e'tibor qaratadi. Maqolada aqlli yo'l tizimlari, avtomatik boshqariladigan yo'l belgilar, kameralar, sensorlar va boshqa zamonaviy texnologiyalar orqali xavfsizlikni ta'minlash usullari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, bu texnologiyalarni joriy etishning ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik ta'sirlari ham tahlil qilinadi. Yo'l xavfsizligini oshirish bo'yicha ilg'or amaliyotlar va kelajakda bu sohada kutilayotgan yutuqlar haqida ham so'z boradi. Maqola transport tizimlarini yanada samarali va xavfsiz qilish yo'lida amalga oshirilishi mumkin bo'lgan istiqbollarni ham ko'rsatib beradi.

Kalit so'zlar. Avtomobil yo'llari, Yo'l xavfsizligi, Zamonaviy texnologiyalar, Aqlli yo'l tizimlari, Sensorlar, Kameralar, Avtomatik boshqaruv, Xavfsizlik yechimlari, Transport infratuzilmasi va Yo'l monitoring Yo'l qurilishi Yo'l belgilari Piyodalar yo'lagi Shahar harakat Trafikni boshqarish Yo'l xavfsizligi.

Avtomobil yo'llarida bo'lib turgan kamchiliklar 1-yo'llarni yomonligi; 2- yo'llar qatnov qismlari kamligi 3-Belgilar yaxshi ko'rinmasligi 4-Tashqi muxiddan kelgan zararli omillar

1.Yo'llarni yomonligi avtomobil qatnov qismida chuqurlar paydo bo'lishi va palasa chiziqlari yaxshi chizilmaganligi yo'llarda tirbantlikni yuzaga keltirib chiqaradi.

2.Yo'l qatnov qismi kamligi Shaxar yo'llarida viloyatdan kelgan mashinalar va viloyatdagi mashinalar Shaxar ichida yo'llar palasasi kamligidan tirbantlikka uchraydi va natijada tirbantlik yuzaga kelib chiqadi. Harakatlanish keskin pasyib ketadi.

3.Yo'l belglarida nosozli yuzaga kelib chiqadi .Masalan mavsumda Bahor Yoz kelishi bilan belgilar daraxtlar orasida qolib ketadi. Kuzda yoki Qish mavsumlari kelsa belgilar o'chib ketib ko'rinmasligi tabiiy xolda shaxsiy hayotni buzish: Kameralar va kuzatuv tizimlari ba'zan shaxsiy hayotga aralashishi mumkin, chunki haydovchilar va piyodalar doimiy ravishda kuzatiladi. Bu ba'zi mamlakatlarda shaxsiy hayotni himoya qilish qonunlariga zid kelishi mumkin.[1]

Foydalanuvchi tomonidan noto'g'ri tushunilish: Ba'zi haydovchilar kameralarni ko'rishganda, ularning mavjudligi ularda haddan tashqari xavotir yoki stressga olib kelishi mumkin, bu esa ularning harakatini xatolarga olib kelishi mumkin.

Agar kameralar nosoz bo'lsa: Agar kameralar yoki sensorlar ishlamay qolsa yoki ularning o'qish tizimi xato qilsa, bu yo'l harakati xavfsizligini zaiflashtiradi va qoidabuzarliklarni aniqlashda qiyinchiliklar tug'diradi.

4.Tashqi muxiddan kelgan zararli omillar chang yomg'ir qor va boshqa omillar avtomobil yo'llarini yomonlashishiga olib keladi va avtomobil piyodalar yurishiga ham salbiy tasir ko'rsatadi

Har yili dunyo bo'ylab yo'l-transport hodisalari natijasida minglab insonlar hayotdan ko'z yumadi va millionlab odamlar jarohatlanadi.[2]

Kamchiliklarni bartaraf qilish: Avtomobil yo'llarida bo'lib turgan kamchiliklarni bartaraf etishda bizga qayta tamirlash kerak bo'ladi. Rekanstruksiya avtomobil yo'llarida bo'lib turgan chuqurlarni qaytadan tamirlash yamash va chiziqlarni qaytadan chizish, belgilar yo'q bo'lsa qo'yish inson ko'ra olmaydigan bo'lsa bo'yash yoki oldida bo'lgan begona omillarni olib tashlash kerak bo'ladi.

Tashqi muxiddan kelgan zararli narsalardan saqlanish ularga qarshi kurashish kerak bo'ladi. Bu esa avtomobil yo'llarida xavfsizlikni oshirishni eng dolzarb masalalardan biriga aylantiradi. Avtomobil va transport tizimlari sohasidagi yirik texnologik

yangiliklar va ilg'or yechimlar, xavfsiz harakatlanish, yo'l-transport hodisalarining oldini olish va inson hayotini saqlab qolish uchun muhim vositalar sifatida e'tirof etilmoqda.

Zamonaviy texnologiyalar – aqlli yo'l tizimlari, kameralar, sensörlar, avtomatik haydash tizimlari, va boshqa ilg'or qurilmalar – avtomobil yo'llarida xavfsizlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu texnologiyalar transport tizimining samaradorligini oshirish, yo'l harakati nazoratini kuchaytirish va haydovchilarni yanada ehtiyotkor bo'lishga undashda yordam beradi. Aqlli tizimlar yordamida yo'llardagi harakat intensivligi boshqariladi, yo'l holati real vaqtda kuzatiladi, va xavfli vaziyatlar oldindan aniqlanadi.

Mazkur maqola avtomobil yo'llarida xavfsizlikni ta'minlashda zamonaviy texnologiyalarning rolini, ularning ta'sirini va kelajakda yo'l xavfsizligini oshirish uchun qanday yangi yechimlar kutilayotganini tahlil qilishni maqsad qiladi. Avtomobillarni aqlli tizimlar bilan jihozlash va yo'l infratuzilmasini modernizatsiya qilish orqali xavfsizlikni oshirishga qaratilgan yondashuvlar, transport tizimining kelajagini shakllantiruvchi asosiy omillardan biriga aylanmoqda.

Aqlli yo'l tizimlari (ITS – Intelligent Transport Systems) hozirgi kunda yo'l harakati xavfsizligini oshirishda samarali vositalardan biri bo'lib, bu tizimlarning imkoniyatlari va ulardan qanday foydalanish haqida aniq va to'liq ma'lumot berish. Aqlli tizimlar yordamida yo'l holatini real vaqtda kuzatish, yo'l-transport hodisalarini oldindan aniqlash va haydovchilarga xavf haqida signal yuborish kabi imkoniyatlar tahlil qilinadi.

Kelajakda yo'l xavfsizligini oshirishga qaratilgan istiqbollar va innovatsiyalar

Maqolada, shuningdek, kelajakda yo'l xavfsizligini yanada yaxshilashga qaratilgan yangi texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar tahlil qilinadi. Yangi avto-yo'l texnologiyalarining rivojlanishiga qaratilgan istiqbollar, masalan, avtomobil va yo'l infratuzilmasi o'rtasidagi integratsiya, V2X (Vehicle-to-Everything) texnologiyasining keng tarqalishi va boshqa ilg'or yechimlar ko'rib chiqiladi.[3]

Maqolaning maqsadlari avtomobil yo'llarida xavfsizlikni oshirishga qaratilgan zamonaviy texnologiyalarni tahlil qilish, ularning imkoniyatlari va samaradorligini ko'rib chiqishdan iborat. Aqlli yo'l tizimlari, kameralar, sensörlar, avtomatik haydash

tizimlari va boshqa ilg'or texnologiyalar yordamida yo'l harakati xavfsizligini yaxshilash, transport tizimining samaradorligini oshirish va kelajakda xavfsizlikni yanada takomillashtirish uchun qanday imkoniyatlar mavjudligini tahlil qilish maqolaning asosiy vazifasi hisoblanadi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shah, S., & Ali, S. (2020). "Intelligent Transport Systems for Road Safety: A Review." *Journal of Transportation Safety & Security*, 12(3), 215-230.

2. Liu, Y., & Zhang, X. (2019). "Smart Road Infrastructure for Traffic Safety: Challenges and Opportunities." *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 105, 208-220.

3. Chen, H., & Zhang, Z. (2020). "Road Safety and Surveillance Systems: A Comprehensive Review of Smart Cameras and Sensors." *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour*, 72, 66-80.